

OPERATSIYADAN KEYINGI VENTRAL CHURRALARNI JARROHLIK DAVOLASHDA TO'R IMPLANT TURINI VA FIKSATSIYA USULINI TANLASHNING KLINIK AHAMIYATI

Adaxamov I.U., Botiraliyev A.Sh.

Central Asian Medical University (CAMU)

Dolzarbligi

Zamonaviy gerniyologiyada to'r implantlardan foydalanish operatsiyadan keyingi ventral churralar (OKVC) davolashning asosiga aylangan. Biroq implant turi va fiksatsiya usulini noto'g'ri tanlash surunkali og'riq sindromiga, implant infeksiyasiga, sero'ma hosil bo'lishiga va churraning qayta rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Adabiyot ma'lumotlariga ko'ra, uzoq muddatli kuzatuvda takrorlanish chastotasi 10–30% ni tashkil etadi va ko'p hollarda noto'g'ri tanlangan implant yoki fiksatsiya strategiyasi bilan bog'liq. Shu sababli to'r implantning pozitsiyasi, turi va fiksatsiya uslubini differensial tanlash metodologiyasini ishlab chiqish alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Maqsad va vazifalar

Ushbu tadqiqotning maqsadi — OKVC davolashda to'r implant turini (sintetik, qisman so'riladigan, biologik) va fiksatsiya usulini (transfatsial tikuvlar, apparatli fiksatsiya, yelim fiksatsiyasi) qiyosiy baholash hamda ularni differensial tanlashning klinik mezonlarini ishlab chiqishdan iborat. Asosiy vazifalar quyidagilardan iborat: har bir implant turining biologik va mexanik xususiyatlarini, asoratlar xavf profilini va uzoq muddatli samaradorligini adabiyotlar asosida tahlil qilish; churra nuqsonining joylashuvi, o'lchami va to'qimalar holati bo'yicha implant tanlash mezonlarini aniqlash; fiksatsiya usullarining surunkali og'riq va takrorlanish chastotasiga ta'sirini baholash.

Material va metodlar

Tadqiqot 2020–2024 yillar oralig'idagi ilmiy adabiyotlarni tizimli ko'rib chiqish va o'z klinik holatlarini prospektiv hamda retrospektiv tahlil qilishga asoslanadi. Qiyoslash guruhlarida qo'llanilgan implant turlari: og'ir polipropilen to'r, engil polipropilen to'r, qisman so'riladigan to'r, antiadheziv qoplamali kompozit to'r (IPOM uchun), biologik to'r (ifloslangan maydon uchun). Fiksatsiya usullari bo'yicha qiyoslanadi: doimiy transfatsial

tikuvlar, reabsorbirlanuvchan takerlar, fibrin yelim fiksatsiyasi. Statistik tahlil IBM SPSS Statistics muhitida amalga oshiriladi.

Dastlabki natijalar va xulosalar

Adabiyotlar tahliliga ko'ra, retromuskulyar (Sublay) pozitsiyada joylashtirilgan engil va qisman so'riladigan to'rlar og'ir polipropilen to'rlarga nisbatan surunkali og'riq va qorin devori qattiqligini kamroq chaqiradi, bunda uzoq muddatli mustahkamlik ko'rsatkichlari taqqoslanadigan bo'lib qoladi. Qorin ichiga joylashtiriluvchi (IPOM) implantlar uchun antiadheziv qoplamali kompozit to'rlardan foydalanish majburiy hisoblanadi — oddiy polipropilen to'rning qorin ichidagi organlarga yopishishi va eroziyasi xavfi klinik ahamiyatlidir. Biologik to'rlar ifloslangan va yuqumli sharoitlarda sintetik implantsiz plastika imkonini beradi, lekin yuqori narxi va uzoq muddatli natijalar bo'yicha cheklangan ma'lumot ularning keng qo'llanilishini cheklaydi.

Fiksatsiya masalasida doimiy transfastsial tikuvlar ishonchlilik jihatidan ustun, ammo fiksatsiya nuqtalarida surunkali og'riq xavfi mavjud. Fibrin yelim fiksatsiyasi kichik va o'rta o'lchamdagi churralarda og'riq profilini yaxshilaydi, lekin katta nuqsonlarda etarli dalillar yetarli emas. To'r implant va fiksatsiya usulini tanlash EHS bo'yicha churra o'lchami, bemor IMT si, to'qimalar holati va infeksiya xavfi darajasiga asoslanib differensial amalga oshirilishi kerak. Ushbu yondashuv ishlab chiqilayotgan jarrohlik taktikasi algoritmining asosiy komponenti sifatida qaralmoqda.